

VITALITAS WAYANG BETAWI DI KOTA TANGERANG SELATAN WAYANG BETAWI *VITALITY IN SOUTH TANGERANG CITY*

Adek Dwi Oktaviantina dan Tsalaisye Nur Fajjriyah

Kantor Bahasa Provinsi Banten

Jalan Letnan Djidun Nomor 2, Lontar Baru, Kepandean, Serang

Pos-el: dcsunardi@gmail.com dan tsalaisyenf@gmail.com

(Makalah diterima tanggal 23 Maret 2022 — Disetujui tanggal 08 Juni 2022)

Abstrak: Wayang Betawi merupakan sastra lisan berbahasa Melayu Betawi Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan media wayang kulit atau golek dimainkan oleh dalang dan diiringi oleh musik gamelan. Penelitian berusaha menjawab pertanyaan mengenai vitalitas Wayang Betawi di kota Tangerang Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah lima puluh responden Wayang Betawi yang terdiri atas pemain, penikmat, dan pemangku kepentingan di kota Tangerang Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara tokoh wayang dan isian kuesioner oleh penikmat, pemangku kepentingan, dan pelaku wayang. teori yang digunakan adalah daya hidup sastra berdasarkan teori Grimes mengenai vitalitas bahasa. Hasil penelitian menunjukkan wayang Betawi dalam kondisi rentan karena dalang Wayang Betawi tidak memiliki penerus dan sistem pewarisan musik pengiring pertunjukan ke generasi muda masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat pertunjukan wayang betawi biaya pertunjukan yang mahal termasuk biaya perawatan alat musik. Proses pewarisan juga mengalami hambatan karena pewarisan dalang melalui pengalaman spiritual dalam bentuk mimpi, wangsit, dan menjalani ritual tertentu. Faktor pendukung wayang betawi adalah harapan serta minat masyarakat masih tinggi dan memiliki masyarakat penggemar yang setia mengundang wayang kulit Betawi.

Kata kunci: vitalitas, wayang betawi, sastra lisan

Abstract: *Wayang Betawi is an oral literature in Betawi Malay language in South Tangerang City using wayang kulit or golek media played by a dalang and accompanied by gamelan music. This research tries to answer questions about the vitality of the Betawi Wayang in the city of South Tangerang. The data sources in this study were fifty Wayang Betawi respondents consisting of players, connoisseurs, and stakeholders in the city of South Tangerang. The research method in this research is qualitative. Data were collected by interviewing wayang characters and filling out questionnaires by connoisseurs, stakeholders, and wayang actors. The theory used is the vitality of literature based on Grimes' theory of the vitality of language. The results showed that Betawi puppets were in a vulnerable condition because the puppeteers of the Betawi puppets did not have successors and the inheritance system for musical accompaniment to the younger generation was not working well. Factors that hinder wayang Betawi performances are expensive performances, including the cost of maintaining musical instruments. The process of inheritance is also hampered by the inheritance of the dalang through spiritual experiences in the form of dreams, wangsit, and undergoing certain rituals. The supporting factor for the Betawi wayang is that people's expectations and interest are still high and they have loyal fans who invite Betawi shadow puppets.*

Keywords: *vitality, wayang betawi, oral literatur*

PENDAHULUAN

Masyarakat yang adiluhung memilih seni untuk menyampaikan pesan, informasi, serta wawasan. Kesenian tersebut mengandung sebuah tuturan. Tuturan digambarkan melalui lakon dan ujaran. Lakon bisa dimainkan dengan media apa pun seperti kayu, batu, permata, dan berbagai media lain untuk menyampaikan pesan atau informasi tersebut.

Salah satu wujud kesenian di Indonesia adalah wayang. Wayang memiliki sejarah panjang sebagai hiburan semua kalangan masyarakat, baik kalangan feodal maupun rakyat jelata. Wayang selama bertahun-tahun menjadi media komunikasi antara pelakon dan penonton. Wayang menjadi dambaan dan kebahagiaan bagi pencintanya. Wayang ditunggu dan dicintai oleh penggemar.

Wayang adalah budaya asli Jawa yang muncul sudah sangat lama sebelum kebudayaan Hindu datang ke Indonesia. Sejak zaman prasejarah yaitu sekitar 1500 SM. Nenek moyang bangsa Jawa ingin berkomunikasi dengan leluhur dan roh dengan menggunakan medium untuk memanggil *hyang* atau *dahyang*. Dari sinilah wayang berasal. (Fauzi, 2011:80).

Kisah Mahabarata dan Ramayana merupakan kisah yang dibawakan dalam

cerita wayang. Cerita wayang Melayu yang berasal dari cerita Ramayana merupakan Hikayat Sri Rama. Sementara cerita wayang yang berasal dari Mahabarata merupakan Hikayat Pandawa Lima. Cerita Ramayana mengisahkan Rama dan Sinta, sedangkan Mahabarata mengisahkan perang akbar *Bharatayuda* serta kisah hidup Pandawa Lima dan Kurawa (Mu'jizah, 2015: 92). Dua karya besar itu diperkaya dengan satu cerita khas Jawa yang lain, yaitu cerita Panji. Ketiga sumber cerita ini tersebar ke berbagai daerah dan beradaptasi dengan budaya setempat sehingga menghasilkan cerita wayang berbagai versi yang memperkaya khazanah sastra Indonesia. Salah satu di antaranya sastra wayang Melayu Betawi.

Menurut Jakarta.go.id, kesenian Betawi sebagian besar tergolong pada kesenian rakyat. Kesenian Betawi yang berkembang di masyarakat di antaranya adalah gambang kromong, lenong, tanjidor, orkes, keroncong, dan wayang. Wayang merupakan salah satu kesenian rakyat Betawi yang memiliki ciri khas tersendiri. Wayang Betawi disebut dengan wayang yang menggunakan bahasa Melayu Betawi tetapi dengan iringan sinden berbahasa sunda seperti di wayang sunda tetapi bahasa yang

digunakan dalam memainkan lakon dalang menggunakan bahasa Betawi.

Lakon dalam cerita menggunakan cerita yang ada pada wayang Jawa seperti cerita Gatotkaca, punakawan, dan Mahabarata dan Ramayana. Bedanya dengan Wayang kulit Jawa, tokoh punakawan dalam wayang betawi sama dengan wayang golek yaitu tokoh wayang Sunda contohnya astrajingga (cepot) yang ada di wayang Sunda ada pula di wayang betawi. Tokoh ini merupakan perwujudan dari rakyat jelata. Tokoh astrajingga atau cepot tidak ada di wayang kulit Jawa. Di Jawa, tokoh ini diganti dengan petruk.

Kesenian Wayang Betawi sendiri memiliki dalang yang terkenal, yaitu Isan Ijo dari Tambun (Mu'jizah, 2015: 92). Pada tahun 1956, Isan Ijo wafat.

Pada masa kini, wayang kulit Betawi mulai terpinggirkan. Wayang Betawi dapat diperkirakan sudah sepi peminat.. Masyarakat sudah jarang sekali menanggapnya. Dalangnya pun sudah banyak yang lanjut usia.

Wayang dipentaskan pada acara yang bersifat pribadi seperti hajatan dan acara publik sesuai permintaan penanggapnya. Acara pribadi biasanya diadakan oleh keluarga yang ingin undangan dihibur oleh wayang betawi biasanya saat pernikahan dan khitanan. Publik mengundang wayang saat ada

pesta politik sebagai penarik massa dan juga saat diundang oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka hari ulang tahun instansi atau daerah yang bisa ditonton oleh masyarakat sebagai tontonan gratis. Pada masyarakat pedesaan, pagelaran wayang ditunggu oleh seantero penduduk desa. Pagelaran wayang merupakan kesempatan untuk bersosialisasi antarwarga. Selain itu, wayang merupakan wadah komunikasi serta saluran yang tepat dilakukan oleh pejabat publik untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjadikan wayang sebagai media komunikasi publik yang tepat. Menurut Walujo (2007: 143), yang pertama adalah sifat wayang kulit yang mengikuti pakem. Pakem adalah pedoman yang wajib diikuti oleh dalang, baik dalam mengambil isi cerita, gending-gending musik yang dipilih, dan pesan filosofis yang disampaikan melalui pagelarannya. Yang kedua adalah wayang menyajikan hiburan yang sehat bagi penontonnya. Pada wayang, terdapat unsur komedi, tragis, dan *tragicomedy* (Waluyo, 2007: 150).

Dalam wayang, terdapat teks lisan. Teks lisan pada Wayang Betawi dikategorikan menjadi teks verbal dan nonverbal. Teks verbal muncul saat

dalang memainkan lakon yaitu percakapan antar tokoh wayang dengan diselingi oleh nyanyian sinden sesekali. Teks nonverbal adalah ujaran yang dilakukan dalang pada saat memulai kegiatan mendalangnya seperti teriakan yang diselaraskan dengan permainan musik pengiring. Teks verbal dan nonverbal tersebut mendukung pemahaman penonton sehingga alur cerita menjadi menarik.

Perbedaan Wayang betawi dengan wayang di Jawa yang tampak terletak pada para lakon. Di Jawa punakawan terdiri atas Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong (Kartika, 2016: 8) Pada wayang Betawi terdapat tokoh cepot atau astrajingga yang mewakili tokoh rakyat jelata dan kritis terhadap permasalahan sosial.

Dalam pementasannya, Wayang Betawi menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa pengantar. Musik pengiringnya adalah gamelan sunda. Musik ini disebut gamelan ajeng. Gamelan ajeng merupakan serangkaian alat musik yang terdiri dari terompet, dua buah saron, *gedemung*, keromong, kecrek, gendang, kempul, dan gong.

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, hal ini membuat Kota Tangerang Selatan

mengalami modernitas yang terus tumbuh dengan cepat. Keberadaan Wayang Betawi terpaksa harus bergulat melawan hiburan-hiburan metropolitan masa kini. Oleh karena itu, pengkajian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana daya hidup sastra lisan Wayang Betawi di Provinsi Banten pada masa modern seperti sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimanakah daya hidup sastra lisan Wayang Betawi di Provinsi Banten? Sejalan dengan masalah tersebut kajian ini bertujuan untuk memaparkan tingkat daya hidup dan mendeskripsikan vitalitas sastra lisan Wayang Betawi di Kota Tangerang Selatan.

A. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai Wayang Betawi pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian dilakukan oleh Mu'jizah tahun 2015 dan Antonius Suparno tahun 2017. Penelitian Wayang Kulit Betawi pernah ditulis oleh Mu'jizah (2015) dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penelitian ini berjudul "Teks, Konteks, dan Pola Kebertahanan Wayang Kulit Betawi". Mu'jizah dalam penelitiannya mengidentifikasi cara Wayang Kulit Betawi bertahan hidup dan

cara meningkatkan kebertahannya. Penelitian lain yang relevan dengan pengkajian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Antonius Suparno (2017) penelitian dari mahasiswa program pascasarjana Universitas Gajah Mada ini berjudul “Memaknai Kembali Tradisi Wayang Potehi”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna dan kedudukan tradisi Wayang Potehi di masyarakat, khususnya di masyarakat Kampung Pecinan, Semarang, Jawa Tengah.

Kedua penelitian tersebut memiliki aspek persamaan sehingga dijadikan penelitian yang relevan dengan pengkajian ini. Persamaan dari kedua penelitian tersebut dengan pengkajian ini adalah topik yang dipilih adalah vitalitas sastra lisan atau tradisi lisan dan daya hidupnya di masyarakat masa kini. Penelitian Antonius Supono memiliki objek kajian yang berbeda dengan penelitian ini.

Vitalitas sastra merupakan daya hidup sastra yang menunjukkan intensitas performa dan eksistensinya dalam konteks sosial (Harimansyah, 2019: 2). Pengkajian vitalitas sastra dilakukan untuk mengetahui status/kondisi suatu sastra tersebut dalam masyarakat. Suatu sastra dikategorikan aman jika keberadaannya masih dianggap penting oleh

masyarakat. Berikut status vitalitas sastra yang diadaptasi dari vitalitas bahasamenurut Grimes (dalam Harimansyah, 2019: 32).

1. Punah

Punah, artinya karya sastra tersebut sudah tidak ada pewarisan dan performanya.

2. Kritis

Kritis (*critically endangered*) yang diindikasikan, antara lain sebagai berikut: penutur sastra lisan tersebut hanya satu orang dan berusia lanjut(>60 tahun), tidak diwariskan lagi atau sistem pewarisan terhenti, sudah tidak ada yang menanggapi atau tidak dipentaskan dalam tradisi/acara tertentu, dan tidak digunakan dalam ranahnya.

3. Terancam Punah

Terancam punah indikatornya, antara lain, adalah: jumlah penutur sastra lisan tersebut di bawah tiga orang dan berusia lanjut (50—60 tahun), tidak diwariskan, tidak ditanggap, dan jarang digunakan dalam ranahnya.

4. Mengalami Kemunduran

Mengalami kemunduran (*eroding*). Kemundurannya ditandai, antara lain, dengan: penutur tradisi di atas sepuluh orang, tetapi semuanya berusia lanjut (50—60 tahun),

diwarisi dalam keluarga, hanya beberapa generasi muda yang sudah menguasai pertunjukan, jarang ditanggap, tetapi masih digunakan dalam ranahnya, tidak ada aturan perlindungan, dan bersaing dengan sastra lisan dari daerah lain yang lebih menarik.

5. Rentan

Rentan (*stable, but treatened*). Kondisi sastra tersebut ditandai antara lain dengan: penutur sastra lisan lebih dari 15 orang, tetapi rata-rata berusia lanjut, diwarisi di dalam dan di luar keluarga, beberapa generasi muda sudah menguasai pertunjukan, sering ditanggap, masih digunakan dalam ranahnya, diajarkan dalam dunia pendidikan, masih sedikit dialihwahkan, dan pemerintah daerah belum memiliki regulasi pelestariannya.

6. Aman

Aman (*safe*). Status yang dikategorikan aman ditandai dengan penutur sastra lisan lebih dari 20 orang dan rata-rata belum berusia lanjut; diwarisi di dalam dan di luar keluarga; banyak generasi muda yang mampu mempertunjukan; sering ditanggap; masih digunakan

dalam ranahnya, dan diajarkan di sekolah.

Hasil pengkajian vitalitas Wayang Betawi kemudian menjadi bahan penting dalam pengambilan kebijakan perlindungan terhadap sastra daerah. Perlindungan terhadap sastra daerah yang masih perlu dilakukan sampai tahap konservasi dan revitalisasi hingga pembuatan ensiklopedia sastra. Tahap-tahap itu perlu dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi sastra daerah sebagai pembentuk nilai-nilai karakter dan kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, serta sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya daerah. Sastra daerah lebih banyak dijumpai dalam bentuk lisan sehingga rentan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan perlindungan sastra di daerah sangatlah penting mengingat keberadaan sastra daerah mulai dilupakan oleh masyarakat tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data menggunakan teknik angket (kuesioner), observasi, dan wawancara. Pedoman wawancara yaitu kuesioner yang ditujukan untuk para pelaku wayang Betawi, masyarakat

pecinta wayang Betawi dan pemangku kebijakan.

Pertanyaan berkaitan dengan identitas responden seperti usia responden, bahasa pertama responden, bahasa pertama pasangan responden, bahasa pertama orangtua responden, bahasa yang paling dikuasai responden, dan seberapa sering responden bepergian ke daerah lain.

Penentuan status vitalitas itu didasarkan pada delapan indikator sastra, yaitu (1) pewarisan di kalangan anggota kelompok, (2) proporsi penutur sastra lisan dalam populasi penduduk, (3) peralihan ranah, (4) alih wahana, (5) eksistensi dalam pembelajaran di sekolah, (6) sikap pemerintah, (7) sikap masyarakat, dan (8) jumlah dan kualitas dokumen sastra lisan. (Asri, 2020:48). Pertanyaan untuk mengetahui transmisi wayang betawi di kalangan anak muda yaitu pewarisan wayang betawi di sekolah dan di kalangan generasi muda. Ada pula pertanyaan mengenai proporsi peminat wayang betawi di kalangan penduduk.

Perekaman data awal dan menyeluruh untuk seluruh bahasa dan sastra yang ada di Indonesia tidak terikat teori dan metodologi tertentu yang sering menimbulkan pandangan berbeda.

Dengan cara ini, perekaman data dapat lebih cepat dan menjangkau kawasan luas dalam waktu yang lebih singkat. Apalagi tim peneliti dapat bekerjasama dengan penutur asli dengan berbagai latar belakang sosial-budaya yang dapat menggambarkan pemakaian bahasa beserta nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang direkam. (Jufriзал, 2018: 14). Pertanyaan yang diajukan mengacu pada kuesioner yang berlaku secara nasional sesuai petunjuk teknis Vitalitas sastra yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa.

Data dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Materi kuesioner mengandung data pribadi responden dan data situasi kebahasaan. Kuesioner yang digunakan berbentuk kuesioner berjenjang dengan dua jawaban, yaitu *ya* dan *tidak*. Kuesioner tersebut telah diujicobakan di wilayah Indonesia pada beberapa balai dan kantor pada tahun 2010, Kantor Bahasa Banten menindaklanjuti dengan menyebarkan kuesioner vitalitas sastra berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tangerang Selatan. Kuesioner diisi oleh

kelima puluh orang penikmat dan pelaku Wayang Betawi yang berdomisili di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pelaku/penikmat Wayang Betawi dari anggota masyarakat serta dokumen-dokumen terkait.

C. DESKRIPSI HASIL KUESIONER VITALITAS WAYANG BETAWI

Kesenian Wayang Betawi di Provinsi Banten yang paling banyak penyebarannya adalah di Kota Tangerang Selatan. Wayang di daerah berbahasa Betawi terdapat dua jenis wayang yaitu wayang kulit Betawi dan wayang Sunda Betawi. Wayang Sunda Betawi Purwa diperkenalkan di wilayah Tangerang Selatan pada abad 1700. Wayang golek Betawi diperkenalkan oleh Kai Kuntang Galing. *Kai Kuntang Galing* mengenalkan wayang pepak atau cepak. Boneka wayang golek cepak atau pepak memiliki bentuk boneka yang berbeda dengan wayang golek yang ada sekarang.

Daerah pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wilayah Kota Tangerang Selatan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik angket (kuesioner), observasi, dan

wawancara. Hasil dari kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel hasil kuesioner

No.	Pernyataan	Kategori Pertanyaan	Persentase		
			Ya/Ada	Tidak/Tidak Ada	Mungkin
1.	WB di Sekolah	Pewarisan	72%	28%	0%
2.	WB dalam buku sekolah	Pewarisan	64%	36%	0%
3.	WB sebagai apresiasi sastra	Pewarisan	88%	12%	0%
4.	WB sebagai identitas bangsa	Pewarisan	96%	4%	0%
5.	WB wajib dikuasai warga sekitar	Pewarisan	84%	16%	0%
6.	Peraturan khusus tentang WB	Regulasi	84%	8%	8%
7.	Peraturan yang menghambat WB	Regulasi	0%	96%	4%
8.	Anjuran pementasan WB dari pemerintah	Regulasi	12%	76%	12%
9.	Penghargaan dari Pemerintah	Regulasi	48%	44%	8
10.	Dukungan pemerintah	Regulasi	48%	48%	4%
11.	WB telah dipromosikan	Revitalisasi	84%	16%	0%
12.	Pendokumentasian WB	Revitalisasi	60%	40%	0%
13.	Kondisi WB digital/hasil	Revitalisasi	72%	20%	8

Vitalitas Wayang Betawi di Kota Tangerang Selatan (Adek Dwi Oktaviantina, dkk)

	dokumen ntasi				
14.	WB dipromosikan untuk wisata	Revitalisasi	52%	40%	8
15.	Alih wahana cetak	Revitalisasi	72%	28%	0
16.	WB di seminar dan diskusi	Revitalisasi	72%	24%	4%
17.	WB alih wahana menjadi bentuk sastra lain	Revitalisasi	68%	32%	0%

WB : Wayang Betawi

Berdasarkan tabel hasil kuesioner tersebut dapat dilihat persentase jawaban dari responden. Jika dicermati dengan saksama hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Proses pewarisan Wayang Betawi ke generasi muda masih berlangsung, meskipun tidak banyak atau belum maksimal. Diketahui persentase antara Ya dan tidak mengenai pewarisan Wayang Betawi ke generasi muda ini berkisar 64% sampai dengan 88%. Proses pewarisan ini dilakukan melalui pengenalan Wayang Betawi di sekolah, buku sekolah, dan sanggar seni. Yang kedua, kesadaran masyarakat sekitar untuk mengapresiasi Wayang Betawi dan menjadikannya identitas suku bangsa masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya persentase responden yang berpendapat bahwa Wayang Betawi merupakan

identitas bangsa dan wajib dikuasai masyarakat.

Yang ketiga, masyarakat masih menyebarluaskan dan mempromosikan Wayang Betawi ke orang lain. Persentase yang menyatakan bahwa responden membicarakan dan mempromosikan, yaitu hingga 84%. Akan tetapi, Wayang Betawi masih jarang dipromosikan sebagai wisata.

Yang keempat, dalam proses mempertahankan vitalitas Wayang Betawi, penting adanya peran pemerintah setempat. Berdasarkan tabel hasil kuesioner diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa pemerintah hampir tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus mengenai Wayang Betawi. Meskipun demikian, Pemerintah tidak juga mengeluarkan peraturan yang menghambat keberadaan Wayang Betawi. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki wewenang untuk menganjurkan pertunjukkan Wayang Betawi diadakan setiap tahunnya. Mayoritas responden menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menganjurkan untuk mempertunjukkan Wayang Betawi. Dengan demikian, kepedulian pemerintah setempat terhadap Wayang Betawi masih cukup rendah. Begitu pula dengan penghargaan pemerintah terhadap seniman Wayang Betawi masih rendah.

Hal ini cukup riskan, mengingat pemerintah adalah pemegang kebijakan itu sendiri justru kurang memperhatikan daya hidup budaya setempat.

Pada era digital seperti sekarang ini dokumentasi suatu karya sastra merupakan hal yang penting. Dengan dokumentasi yang baik maka suatu karya sastra dapat disimpan secara rapi dan terjaga keberadaannya. Berkaitan dengan hal ini, dari tabel diketahui bahwa 60% responden menyatakan pemerintah pernah merekam atau mendokumentasikan Wayang Betawi. Selain itu, sebanyak 72% responden menyatakan rekaman tersebut masih dalam kondisi baik.

Berkembang pesatnya teknologi dan budaya pada saat ini banyak budaya asing masuk ke tanah air dan mempersempit ruang gerak Wayang Betawi. Untuk tetap mempertahankan vitalitasnya, Wayang Betawi perlu disebarakan kepada masyarakat luas agar keberadaannya tetap vital. Akan tetapi, responden menyatakan keberadaan Wayang Betawi dalam bentuk buku, buku ajar, atau bentuk lain seperti pamflet sangat jarang ditemukan. Begitu pula dalam media internet atau diskusi dan seminar. Yang keenam, berkaitan dengan alih wahana Wayang Betawi, lebih dari sebagian dari responden menyatakan bahwa Wayang

Betawi tidak pernah dialihwahanakan menjadi film, animasi, sastra modern ataupun iringan musik modern.

Pada kuesioner penelitian ini adalah mengenai kondisi masyarakat Banten dari segi ekonomi, jumlah penduduk, pengaruh politik, dan budaya. Hasilnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

Sebagian dari responden, yaitu sebanyak 13 responden atau 52% responden menjawab tidak tahu. Selain itu, jawaban terbanyak kedua adalah responden yang menjawab beragam, yaitu sebanyak 8 responden atau 32%. Sementara itu, jawaban yang lain seperti kondisinya kurang dari 40%, cukup baik, kurang baik, dan kurang lestari untuk wayang masing-masing 1 responden atau 4% responden.

Vitalitas Wayang Betawi merupakan daya hidup yang dimiliki oleh Wayang Betawi yang menunjukkan intensitas performa dan eksistensinya dalam konteks sosial. Vitalitas menilai tingkat intensitas performa sastra itu ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Pengkajian vitalitas sastra dilakukan

untuk mengetahui status/kondisi suatu sastra tersebut dalam masyarakat. Suatu sastra dikategorikan aman jika keberadaannya masih dianggap penting oleh masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, status vitalitas Wayang Betawi berada pada kategori rentan (*stable, but treated*).

Menurut Harimansyah (2019: 3) kategori rentan ditandai dengan: penutur sastra lisan lebih dari 15 orang, tetapi rata-rata berusia lanjut; diwarisi di dalam dan di luar keluarga; beberapa generasi muda sudah menguasai pertunjukan; sering ditanggap; masih digunakan dalam ranahnya; diajarkan dalam dunia pendidikan; masih sedikit dialihwahkan, dan pemerintah daerah belum memiliki regulasi pelestariannya. Wayang Betawi dikategorikan ke dalam status rentan adalah karena beberapa hal. Di antaranya adalah jumlah dalang Wayang Betawi berjumlah satu hingga tiga orang, tetapi rata-rata berusia lanjut. Dalang wayang betawi dinilai rentan karena proses pewarisannya berdasarkan mimpi dan wangsit yang turun atau bisa disebut titisan dalang sebelumnya. Selain itu, jumlah responden dalam penelitian ini juga didominasi oleh orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Kelompok usia lebih dari 50 tahun

berjumlah 14 orang atau sebanyak 56%. Sementara itu kelompok usia kurang dari 25 tahun sebanyak 28%, dan kelompok usia antara 25—50 tahun sebanyak 16%.

Pada kategori rentan yang ditentukan oleh pertanyaan mengenai pelaku wayang Betawi kurang dari lima belas orang di sebuah wilayah dan rerata berusia lanjut, Wayang Betawi masih diwarisi di dalam dan di luar keluarga. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa Wayang Betawi masih diwarisi di dalam dan di luar keluarga. Dalam proses pewarisan tersebut, tetap ada kendala, yaitu ada pewarisan berupa mimpi dan puasa khusus yang harus dikuasai oleh pewaris dan tidak bisa diwarisi oleh semua orang. Ada upaya untuk mewariskan tetapi upaya tidak berhasil karena dalang adalah pilihan leluhur.

Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari kuesioner, mayoritas responden menyatakan bahwa Wayang Betawi diajarkan di sekolah atau sanggar-sanggar seni yang ada di masyarakat. Jumlah persentase responden yang memberikan jawaban ini adalah 72% responden. Selain diajarkan di sekolah dan di sanggar-sanggar seni, masyarakat juga masih sering membicarakan dan mempromosikan Wayang Betawi kepada orang lain. Berdasarkan hasil kuesioner, 84% responden mengaku telah

membicarakan atau mempromosikan Wayang Betawi kepada orang lain. Dengan demikian, proses pewarisan Wayang Betawi masih terjadi baik di dalam maupun di luar keluarga. Pada kategori rentan, beberapa generasi muda sudah menguasai pertunjukan. Pernyataan yang diberikan oleh responden menyatakan bahwa generasi muda menggunakan Wayang Betawi sebagai sarana apresiasi. Seperti pada hasil kuesioner, 88% responden atau sebanyak 22 responden menyatakan bahwa Wayang Betawi dijadikan sebagai sarana apresiasi bagi generasi muda.

Wayang Betawi berada dalam kategori rentan berarti Wayang Betawi masih digunakan dalam ranahnya. Pertunjukan Wayang Betawi masih diadakan sebagai bentuk pementasan seni yang dinantikan oleh sebagian masyarakat. Wayang Betawi tidak hanya terdapat dalam buku-buku saja, tetapi masih ada dan digunakan sebagai apresiasi budaya.

Kategori Wayang Betawi dalam kondisi rentan ditandai dengan masih diajarkannya Wayang Betawi di dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari kuesioner, mayoritas responden menyatakan bahwa Wayang Betawi diajarkan di sekolah atau sanggar-sanggar seni yang ada di

masyarakat. Jumlah persentase responden yang memberikan jawaban ini adalah 72% responden. Dengan demikian, menurut jawaban dari responden dapat diketahui bahwa Wayang Betawi memang diajarkan dalam dunia pendidikan. Pengalaman pak Yoce sendiri, beliau pernah mengajar wayang betawi dalam bentuk ekstrakurikuler atau les. Beberapa anak dari pemusik berlatih untuk menjadi penerus pemusik yang dijadwalkan seminggu sekali berlatih di sanggar pak Yoce.

Wayang Betawi masuk ke dalam kategori rentan karena ditandai dengan masih sedikit Wayang Betawi yang dialihwahanakan. Buktinya adalah dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Mayoritas responden atau sebanyak 68% responden menyatakan bahwa Wayang Betawi tidak pernah dialihwahanakan menjadi film, animasi, sastra modern ataupun iringan musik modern.

Wayang Betawi masuk ke dalam kategori rentan karena pemerintah daerah belum memiliki regulasi pelestariannya. Hal ini sesuai dengan jawaban dari responden yang menyatakan bahwa pemerintah setempat tidak pernah mengeluarkan peraturan mengenai Wayang Betawi. Dari hasil kuesioner, sebanyak 21 responden atau jika

dipersentasekan menjadi 84% responden menyatakan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan peraturan khusus mengenai Wayang Betawi. Selain itu pemerintah juga tidak menganjurkan pertunjukkan Wayang Betawi pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas responden menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menganjurkan untuk mempertunjukkan Wayang Betawi. Pernyataan ini dinyatakan oleh 19 responden atau sebanyak 76% responden.

D. VITALITAS WAYANG BETAWI

Untuk menggali vitalitas Wayang Betawi, informan diberikan kuesioner lain. Pernyataan berikut: “Wayang Betawi masih dituturkan atau ditampilkan oleh semua kelompok umur dan diwariskan ke generasi muda dengan sangat bagus”, responden menjawab bahwa Wayang Betawi bisa dimainkan oleh segala rentang usia. Kami menjumpai responden berusia di bawah 20 tahun yang sedang belajar Wayang Betawi. Mereka bertutur jika mereka belajar sebagai pemusik gambang dan belajar memainkan wayang sejak berusia SD. Mereka sedikit dipaksa untuk mengikuti kegiatan di sore hari untuk belajar musik dan mendalang karena kelompok musik dan dalang

membutuhkan penerus. Berawal dari rayuan, anak-anak yang masih berusia antara 14 hingga 18 tahun itu mulai menyukai dan aktif berlatih. Pertanyaan tersebut disetujui oleh 96,7 persen responden menjawab ‘ya’. Hanya 3,3 % yang menyatakan ketidaksetujuan. Berdasarkan persentase tersebut, terdapat harapan Wayang Betawi untuk bertahan. Sebuah tradisi lisan bertahan jika memiliki penerus. Hal ini merupakan sebuah indikasi positif terhadap perkembangan Wayang Betawi pada masa depan. Menurut Pak Yoce, ketertarikan terhadap seni tradisi Wayang Betawi awalnya dipaksakan kepada generasi muda. Hal ini dilakukan agar keturunan pemain gamelan dan dalang bisa meneruskan kepada generasi muda. Tidak ada alat untuk mengenalkan. Yang dilakukan adalah mengajak anak untuk menyaksikan latihan secara langsung. Anak-anak diajak berpraktik menabuh alat secara langsung sesuai musik dengan pakem yang ada. Seni pertunjukan sastra lisan memang hanya membutuhkan satu hal untuk memperkenalkan ke generasi muda yaitu dengan pelibatan langsung. Ketertarikan dalam hati akan muncul jika terbentuk kebiasaan.

Pada pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan untuk mengetahui kondisi Wayang Betawi di lapangan. 76,7%

menyatakan persetujuan bahwa anak-anak dan kaum tua menampilkan Wayang Betawi tetapi jumlahnya cenderung menurun. Hal ini disepakati informan karena jumlah pengundang pertunjukan Wayang Betawi cenderung berkurang. Beberapa pecinta wayang sejati masih mengundang karena secara turun temurun menyukai Wayang Betawi. Pada masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan drastis pengundang karena penjarakan sosial. 23,3 % informan menyatakan tidak mengalami penurunan sebelum pandemi dan jika kondisi normal karena terdapat penggemar wayang yang secara berkala masih mengundang saat ada hajatan.

Penampilan Wayang Betawi masih dilakukan oleh generasi muda yang mampu berbahasa Betawi. Pertanyaan ini disetujui oleh 53,3 % informan dan tidak disetujui oleh 46,7 % pelaku dan penikmat Wayang Betawi. Hal ini menunjukkan bahwa regenerasi masih berproses. Proses estafet dalam mentransfer ilmu sedang terjadi. Faktanya, Wayang Betawi yang dipimpin pak Yoce satu-satunya di Kota Tangerang Selatan yang mampu membawakan wayang kulit dan golek Betawi. Pak Yoce masih berusia tiga puluh tahunan. Namun, tim gamelan atau pemusiknya berusia senja. Pak Yoce bertutur jika

penabuh gamelan dua orang berusia enam puluh tahun. Mereka masih aktif hingga sekarang.

Pada hasil kuesioner, masih ada kepercayaan regenerasi sastra lisan akan terjadi. Kepercayaan bagi pelaku dan pemikmat ini penting karena tanpa adanya kepercayaan itu, Wayang Betawi sulit berkembang pada masa digital ini. Pada arus digital, hiburan serba instan. Sebuah pertunjukan wayang dianggap sebagai sebuah hiburan yang membutuhkan waktu lama dalam berproses dan membutuhkan kesabaran saat mengerjakan. Berdasarkan pemikiran tersebut, sebuah pertunjukan Wayang Betawi tentu saja tidak mengikuti tren dan dianggap bagian masa lalu.

Pada pernyataan ‘sebagian anak-anak dan kaum tua menampilkan Wayang Betawi sedangkan anak-anak lain tidak mengenal dan menganggapnya tidak bergengsi’. Pernyataan ini menunjukkan tingkat kepopuleran merupakan faktor penting dalam berlangsungnya seni di masyarakat. Ada pecinta dan penggemar yang tidak musiman karena mengetahui makna Wayang Betawi. Namun, selalu ada penggemar musiman yang mengikuti jika tren dan menganggap bergengsi sebuah sastra lisan Wayang Betawi.

Pada hasil kuesioner, 40% menyetujui pernyataan bahwa sebagian

anak-anak dan kamu tua menuturkan atau menampilkan Wayang Betawi, sedangkan anak-anak lain tidak mengenal Wayang Betawi karena dianggap kurang bergengsi tersebut. Hal ini merupakan sebuah cara pandang terhadap Wayang Betawi yang disadari oleh informan. Pada akhirnya, hiburan visual seperti dangdut dengan penyanyi cantik menjadi pilihan yang tak terbendung. Pendapat lain menyatakan bahwa biaya mengundang wayang yang dianggap mahal. Wayang Betawi sendiri seperti sebuah orkestra yang perlu dalang, penabuh gamelan, dan sinden yang perlu dibayar secara menyeluruh. Menurut pak Yoce, harga yang diungkapkan kepada pengundang adalah harga di luar panggung. Jika pengundang tidak memiliki panggung, pak Yoce memiliki kenalan untuk menyewa panggung dengan harga 1,5 juta. Harga itu akan ditambahkan dalam transaksi tanpa mengambil keuntungan. Biaya sekitar 25 juta sekali tampil itu selain untuk membiayai personel juga untuk membiayai perawatan wayang golek, kulit, dan alat musik. Berdasarkan diagram lingkaran di atas, 60% orang menyetujui bahwa Wayang Betawi dianggap kurang bergengsi oleh sebagian masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya promosi yang dilakukan oleh dinas pemerintah

setempat. Pelaku dan penikmat Wayang Betawi mengharapkan perhatian lebih pemerintah dan dukungan untuk mengenalkan ke generasi muda.

Wayang Betawi belum terlalu dikenal oleh generasi muda terutama generasi muda yang sedari kecil terpapar oleh media elektronik. Pemain Wayang Betawi juga berusia minimal 30 tahun. Adanya beberapa pelatihan untuk generasi muda baru saja dimulai dalam beberapa tahun ini. Jenis pelatihan adalah pelatihan untuk pemain musik kepada generasi muda. Menurut pedalang, ada jenis Hal ini belum diketahui oleh semua orang. Pernyataan bahwa 'Wayang Betawi ditampilkan oleh beberapa orang yang berusia 70 tahun ke atas atau sebanyak-banyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua' mendapatkan ketidaksetujuan 40 persen informan. Hal ini disebabkan proses regenerasi sedang berjalan. Pak Yoce terhitung berusia muda sebagai dalang. Prosesnya menjadi dalang bukan hal mudah karena ada ritual yang harus dijalani termasuk puasa khusus 40 hari. Pada masa lalu, pak Yoce berguru kepada dalang senior dengan berdialog setiap hari. Dialog itu berguna agar pak Yoce belajar mengenai pakem dalang, cerita, lakon, dan alur cerita secara impromptu. Pak Yoce bertutur jika dia mengingat dan

tidak pernah mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Hal itu dilakukan secara berkala setiap pulang sekolah.

Ilmu yang didapatnya bukan diperoleh secara instan. Proses itulah yang membuat ilmunya tidak menghilang sekian lama karena terus diasah. Demikian pula saat menghafalkan serta mengomposisikan musik bersama grup penabuh gamelan. Gerakan dalang disertai hentakan gamelan harus dilakukan dengan berlatih secara intens dan teratur. Gestur, nada, ritme, dan intonasi sebagai dalang dipelajari dengan otodidak saat menyaksikan kakek dalang bermain di sebuah pertunjukan.

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 40 persen informan menyetujui pernyataan bahwa Wayang Betawi ditampilkan oleh generasi tua. Informan ini memiliki pendapat bahwa sebuah pertunjukan wayang bukanlah hal mudah untuk dikuasai oleh generasi muda. Proses di dalamnya membutuhkan waktu. Sebuah pertunjukan wayang banyak diminati di wilayah desa. Pada wilayah perkotaan, hanya golongan tertentu yang mengingat nostalgia masa kecil dan warisan leluhur. Tentu jumlahnya tidak banyak.

Pada kuesioner mengenai pernyataan ‘Wayang Betawi tidak ada

penuturnya lagi atau tidak ditampilkan lagi’ menghasilkan 13,3 % persetujuan informan dan ketidaksetujuan sebesar 86,7 %. Informan yang setuju berpendapat bahwa Wayang Betawi diragukan keberadaannya. Terlebih sejak masa pandemi Covid-19, hampir tidak ada pertunjukkan Wayang Betawi. Informan yang menyatakan ketidaksetujuan sebanyak 86,7 % menyatakan optimisme dalam memandang pertunjukan Wayang Betawi ke depannya akan semakin baik perkembangannya. Sebab, generasi muda mulai tertarik dan rutin berlatih meski awalnya harus dipaksa.

Salah satu metode untuk menyampaikan Wayang Betawi yaitu pada pembelajaran di sekolah dan media cetak. Literasi awal pada generasi muda yaitu melalui tulisan pada koran, majalah, dan tabloid. Kedua jenis literasi yaitu literasi sekolah dan literasi baca/tulis merupakan penyampai informasi pada anak usia sekolah untuk mengenal sebuah informasi. Oleh karena itu, sangat penting jika informasi Wayang Betawi berada pada buku pelajaran, koran, dan majalah.

Berdasarkan pandangan tersebut, pernyataan “Wayang Betawi ada versi tulisnya dan dimuat di koran, majalah, atau dalam bentuk buku serta digunakan secara tertulis dalam pelajaran di

Vitalitas Wayang Betawi di Kota Tangerang Selatan (Adek Dwi Oktaviantina, dkk)

sekolah” mendapatkan 10% persetujuan. Hal ini terjadi karena memang bahan tersebut belum ditemukan oleh informan. Sebaliknya, pernyataan “tidak ada Wayang Betawi yang ditulis dalam koran, majalah, atau dalam buku yang digunakan secara tertulis dalam peajaran di sekolah” disetujui oleh 43,3% informan.

Pernyataan “Bahan Wayang Betawi tertulis digunakan di sekolah dan anak-anak mendapat tugas di sekolah dengan menulis Wayang Betawi dalam bahasa daerah, tetapi Wayang Betawi itu tidak dipromosikan melalui media cetak” disetujui oleh 10% informan yang terdiri atas pelaku dan penikmat Wayang Betawi. Responden penikmat ada yang sering mendengar Wayang Betawi tetapi tidak pernah melihat bentuk pertunjukannya. Pernyataan “Bahan Wayang Betawi tertulis ada, tetapi hanya berguna untuk beberapa anggota masyarakat; dan untuk orang lain, mereka mungkin memahami isi dan maksud Wayang Betawi. Wayang Betawi yang tertulis bukan merupakan bagian dari kurikulum sekolah” disetujui oleh 23,3 % informan pada diagram berikut.

Pada diagram di atas menunjukkan bahwa di sekolah belum ada bahan yang berkaitan dengan

Apakah ada Wayang Betawi versi tulisnya yang dimuat di koran, majalah, atau dalam bentuk buku serta digunakan secara tertulis dalam pelajaran di sekolah?
30 responses

Wayang Betawi di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Wayang Betawi belum mendapat dukungan Dinas pendidikan dan institusi pendidikan. Wayang Betawi membutuhkan pengakuan dari sekolah dan instansi pendidikan agar ke depannya agar Wayang Betawi dikenal oleh generasi muda. Sekolah hanya memberikan fasilitas ekstrakurikuler tetapi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan belum memberikan dukungan nyata sebagai muatan lokal.

Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, Wayang Betawi memang harus dikenalkan kepada generasi muda. Generasi muda perlu mengetahui “di mana, kapan, dan untuk siapa Wayang Betawi ditampilkan”. Pertanyaan ini sangat penting diketahui karena seni pertunjukan sangat susah diketahui tempat penampilannya karena ditampilkan secara tradisional. Hal ini sangat penting karena masyarakat awam menganggap seni tradisi hanya hadir di museum. Pak Yoce bertutur jika Wayang Betawi pimpinannya sering manggung di

luar wilayah kota Tangerang Selatan. Wayang Betawi sering mendapat undangan hajatan pernikahan, peresmian, dan khitanan. Undangan pertunjukan hingga ke Jakarta, Bekasi, dan Kota Tangerang. Di wilayah kota Tangerang Selatan, kesenian lain yang bukam merupakan kesenian asli *cokek* malah mendapatkan bantuan dan dikembangkan sehingga Wayang Betawi yang merupakan kesenian asli tersingkir.

Pada diagram lingkaran di atas, pernyataan ‘Di mana, kapan, dan untuk

Di mana, kapan, dan untuk siapa Wayang Betawi dituturkan/ditampilkan?
30 responses

siapa Wayang Betawi dituturkan/ditampilkan’. Responden menjawab dengan persentase 40 persen jika pertunjukan Wayang Betawi bisa ditampilkan di semua tempat dan acara dan dapat dinikmati oleh semua orang. Sebagian besar responden berjumlah 43,3% menjawab bahwa pertunjukan Wayang Betawi dilaksanakan di sebagian besar tempat dan acara tertentu serta untuk sebagian besar orang.

Pernyataan Wayang Betawi dipertunjukkan “ di tempat dan acara yang terbatas dan untuk beberapa acara saja’ sebanyak 13,3 persen. Beberapa orang menganggap Wayang Betawi bersifat eksklusif sehingga sungkan jika mengundang di tempat biasa. Menurut pak Yoce, pengundang sering mengundang pada acara peresmian dan peletakan batu pertama sehingga masyarakat menganggap bahwa Wayang Betawi bersifat eksklusif padahal pak Yoce bilang sering mendapatkan undangan yang bersifat sesuai anggaran pengundang. Misalnya, saat negosiasi harga, pak Yoce menanyakan anggaran pengundang jika di bawah tarif. Pengundang hanya punya uang 10 juta pun, pak Yoce tidak menolak. Hanya waktu penampilan dan peralatan yang dibawa pun disesuaikan. Beliau bilang bahwa Wayang Betawi adalah kesenian rakyat yang seharusnya mendapatkan dukungan pemerintah. Jika biaya perawatan ditanggung dari uang pemerintah dan ada tunjangan untuk seniman. Biaya penampilan bisa lebih murah. Grup Wayang Betawi pak Yoce bersifat swadaya karena sama sekali tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Hal ini sangat berdampak di masa pandemi. Pak Yoce sudah berusaha untuk bermediasi

ke pemerintah daerah tetapi tidak mendapatkan respons yang baik.

Alih wahana adalah sebuah proses pengalihan wahana karya. Pengalihan wahana berkarya melalui wahana pertunjukan dialihkan pada wahana teks dan video. Proses ini sering terjadi pada seni pertunjukan sastra lisan yang sudah mengalihkan wahana pertunjukannya dalam bentuk teater, orkestra, musikal, dan film. Pengalihwahanaan tentu saja menyebabkan terjadinya perbedaan skenario dan bentuk tampilan. Pengalihwahanaan tidak serta merta mengurangi esensi tampilan dan bisa memiliki nilai artistik yang sama.

Untuk mengetahui bagaimana alih wahana pada Wayang Betawi, Responden diberikan pertanyaan, “Apakah Wayang Betawi dapat ditampilkan di berbagai tempat dan acara serta dapat dialihwahanakan?” . 30 responden menjawab dengan jumlah persentase yang hampir berimbang. Persentase jawaban terbanyak yaitu responden setuju dengan pernyataan bahwa Wayang Betawi dapat dituturkan atau ditampilkan di sebagian tempat dan sebagian acara serta dapat alihkan pada sebagian media baru sebesar 26,7 %. Pernyataan ini menunjukkan informan telah melihat atau berharap Wayang Betawi dapat

dialihwahanakan ke dalam bentuk wahana yang berbeda.

Sebanyak 23,3% responden mendukung pernyataan “Wayang Betawi tidak dapat dituturkan atau ditampilkan di berbagai tempat dan acara serta tidak dapat alihkan pada berbagai media baru.” yang berkebalikan dengan pernyataan sebelumnya. Responden ini berpendapat jika Wayang Betawi memiliki pakem yang tidak dapat dilanggar dan bentuk penampilan tidak dapat dialihwahanakan ke bentuk media lain. Pernyataan “Wayang Betawi dapat dituturkan atau ditampilkan di beberapa tempat dan beberapa acara serta dapat alihkan pada beberapa media baru.” didukung oleh 16,7 % responden. Pernyataan “Wayang Betawi dapat dituturkan atau ditampilkan di semua tempat dan acara serta dapat alihkan pada media baru.” dan pernyataan “Wayang Betawi dapat dituturkan atau ditampilkan di banyak tempat dan banyak acara serta dapat dialihkan pada banyak media baru” disetujui oleh responden sebanyak 13,3%.

Yang paling mndasar mengenai sebuah pertunjukan sastra lisan adalah dalang dan penabuh gamelan. Personel Wayang Betawi adalah sekumpulan orang yang memainkan wayang secara berkala dan sebuah grup dan memiliki

komitmen bersama. Dalang merupakan pengarah sekaligus penentu lakon yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Menurut Sulanjari (2017: 3), seiring perkembangan zaman pertunjukan wayang kulit kini hadir sebagai seni populer. Sebagai seni populer, seperti diungkapkan oleh Suwardi, pertunjukan wayang kulit selalu berubah-ubah seakan-akan menerima hegemoni penonton. Publik selalu dibayangkan sebagai masa yang menginginkan perubahan, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pergeseran pertunjukan wayang kulit menjadi seni populer adalah akibat dibayangi oleh hegemoni publik. Dalang akan selalu mengubah pertunjukannya sesuai selera publik, meskipun publik tidak pernah mengungkapkan selernya sekalipun.

Keterampilan untuk beradaptasi dengan beberapa penampilan yang diminati publik merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan membutuhkan pengalaman. Dalang merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Pertanyaan “Berapa banyak orang yang bisa menuturkan atau menampilkan Wayang Betawi?” merupakan pertanyaan mengenai profesi dalang sebagai pelakon. Mayoritas sebesar 63,3% responden menjawab jika hampir semua orang bisa menampilkan

Wayang Betawi. Enam belas persen % menjawab jika minoritas orang dapat menampilkan Wayang Betawi. Jawaban responden ini antitesis dari pernyataan responden mayoritas. Hal ini karena perbedaan pendapat bahwa keterampilan dalang bersifat unik dan personal. Beberapa pendapat mayoritas menganggap keterampilan dalang bisa dipelajari oleh siapa pun. Sebanyak 13,3 % menjawab bahwa mayoritas orang dapat menampilkan Wayang Betawi seperti tertera pada diagram lingkaran berikut.

Kuantitas orang yang bisa menampilkan Wayang Betawi merupakan sebuah hal dasar yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai penikmat. Pengetahuan dasar ini perlu dipahami jika masyarakat ingin melestarikan Wayang Betawi sebagai upaya untuk mencintai budaya lokal. Masyarakat berperan penting dalam keberlangsungan sebuah sastra lisan. Oleh karena itulah, pernyataan “Bagaimana sikap masyarakat terhadap Wayang Betawi?” merupakan sebuah indikator penting untuk mengetahui sejauh mana Wayang Betawi diterima oleh masyarakat.

Bagaimana sikap masyarakat terhadap Wayang Betawi?
30 responses

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Wayang Betawi tergolong rentan karena kesenian wayang tersebut tergolong mahal untuk sekali mengundang yaitu 18 hingga 25 juta. Pada kondisi pandemi, masyarakat cenderung untuk tidak mengundang karena adanya larangan pemerintah dan harga penampilan yang mahal sehingga tim kesenian ini merasa kesulitan ada masa pandemi ini.

SIMPULAN

Wayang Betawi merupakan sastra lisan pertunjukan yang hidup di wilayah Kota Tangerang Selatan. Status vitalitas Wayang Betawi berdasarkan hasil penelitian ini yaitu berada pada kategori rentan (*stable, but treated*). Wayang Betawi dalam kondisi rentan karena dalang Wayang Betawi tidak ada penerusnya. Proses pewarisan juga mengalami hambatan karena pewarisan dalang melalui pengalaman spiritual dalam bentuk mimpi, wangsit, dan menjalani ritual tertentu. Sistem pewarisan pemain musik ke generasi muda masih belum berjalan dengan baik,

biaya pertunjukan yang mahal serta biaya perawatan alat dan wayang pertunjukan Wayang Betawi yang tinggi. Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yoce, dalang wayang Betawi, Harapan serta minat masyarakat masih tinggi dan memiliki komunitas penggemar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri B, dkk. (2020). *Kajian Vitalitas Sastra Lisan Dampelas*. Jurnal Multilingual, Volume 19 nomor 1 Tahun 2020. <https://multilingual.kemdikbud.go.id/index.php/MULTILINGUAL>. Diakses 1 Mei 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. (2017). *Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan 2010—2017*. Diakses dari <https://tangseltkota.bps.go.id/dynamic/ictable/2017/05/09/49/jumlah-penduduk-kota-tangerang-selatan-2010-2017.html>. Diakses 21 Agustus 2020.
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemprov DKI Jakarta. (2014). *Kesenian*. <https://jakarta.go.id/artikel/konten/4>

- 0/kesenian Diakses pada 24 Agustus 2020.
- Fauzi, Muhammad dan Rizky Tirto Permadi. (2011). Perancangan Buku Warisan Budaya Wayang Kulit Indonesia. *Jurnal Inosains* Volume 6 Nomor 2, Agustus 2011. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-3553-Tito-Permadi.pdf>. Diakses 16 Mei 2022.
- Harimansyah, Ganjar. (2019). *Petunjuk Teknis Vitalitas Sastra*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Jufrizal. (2018). *Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah: Pendokumentasian dan Perevitalisasian*. Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia XI. Makalah dipresentasikan pada 28 s.d. 31 Oktober 2018.
- Kartika, Debbie Mutya. (2018). *Pelestarian Wayang Kulit sebagai Daya Tarik Budaya di Jogja*. Yogyakarta: Laporan *Domestic Case Study* Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo.
- Lembaga Kebudayaan Betawi. (2018). *Wayang Kulit Betawi*. <https://lembagakebudayaanbetawi.org/wayang-kulit-betawi/>. Diakses 22 Agustus 2020.
- MPSS, Pudentia. (1998). *Metode Kajian Tradisi Lisan*. DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia *Ford Foundation*.
- Mu'jizah. (2015). *Teks, Konteks, dan Pola Kebertahanan Wayang Kulit*. *Jurnal Atavisme* Vol. 18, No. 1, Edisi. Juni 2015: 91—105. <https://atavisme.kemdikbud.go.id/index.php/atavisme>. Diakses 9 Agustus 2020.
- Paluseri, Dais Dharmawan, dkk. (2018). *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2018). *Data dan Statistik Bidang Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*. <https://rootwebadmin.tangerangseltankota.go.id/uploads/statistik/sosial/SOSIAL-46.pdf> Diakses pada 22 Agustus 2020.

Suparno, Antonius. (2017). *Memaknai Kembali Tradisi Wayang Potehi*. Jurnal Litera: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Volume 16 No. 2 Tahun 2017. <https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/15241>. Diakses 24 Agustus 2020.

Sulanjari, Bambang. (2017). *Ideologi dan Identitas Dalang dalam Seleksi Dalang Profesional Yogyakarta*. Jurnal Kajian Seni, Vol. 03, No. 02, April 2017: 182-196. Diakses 19 Oktober 2020.

Walujo, Kanthi. (2007). *Pagelaran Wayang dan Penyebaran Informasi Publik*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 9 No. 1 Tahun 2007. jmb.lipi.go.id. Diakses 9 Agustus 2020.